

САМОСТЯТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЯ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14208929>

Саидова Зилола Ураковна

Старший преподаватель кафедры иностранных языков
Узбекистан Журналистика и Массовых Коммуникаций

Абдужабарова Камола Хуснитдиновна

Преподаватель кафедры иностранных языков
Узбекистан Журналистика и Массовых Коммуникаций

АННОТАЦИЯ

Одной из актуальных задач в настоящее время остается создание самостоятельной образовательной модели, которая бы стимулировала учащихся к самостоятельному поиску вне аудитории, способствовала бы развитию у них творческих способностей, самостоятельного мышления и исследовательских способностей. В этой статье я хочу рассказать о влиянии, которое оказывает самостоятельное обучение на гармоничное развитие личности учащегося, приобретение знаний без внешних влияний, мотиваций или указаний, в том числе на самостоятельность, самостоятельное мышление, осуществление самостоятельной деятельности, самостоятельное принятие решений.

Ключевые слова. *Самостоятельное мышление, мотивация, личностное развитие, критическое и творческое мышление, современное образование*

В республике придается большое значение укреплению системы образования, приведению ее в соответствие с требованиями времени. При этом важно, чтобы система подготовки, обучения и воспитания специалистов была тесно связана с требованиями реформ. Сегодняшние проблемы организации и повышения эффективности самостоятельного обучения студентов ВУЗов требуют постоянного внимания и качественного решения. Подготовка квалифицированных кадров, способных отвечать современным требованиям, образование на основе государственных требований и совершенствование всех его структур-одна из актуальных задач, стоящих перед нами.

Концепция “развитие системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года”, утвержденная Указом Президента Республики

Узбекистан от 8 октября 2019 года № ПФ-5847, основана на формировании у студентов творческого мышления и практических навыков, внедрении образовательных программ в подготовку кадров и индивидуальных образовательных траекториях, согласно концепции 85% высших учебных заведений страны шаг за шагом до 2030 года планируется переход на кредитно-модульную систему. Кредитно-модульная система образования ориентирована на самообразование, большое значение придается внедрению технологий, направленных на самостоятельное обучение учащихся, критическое и творческое мышление, системный анализ, закрепление компетенций в образовательном процессе. В качестве одной из главных целей определено продвижение содержания высшего образования на качественно новый уровень, создание системы подготовки высококвалифицированных кадров, способных внести достойный вклад в устойчивое развитие социальной сферы и отраслей экономики, найти свое место на рынке труда.

Развитие самостоятельной работы учащихся, как движущая сила последовательной реформы профессионального образования, служит переходу от репродуктивной формы обучения к форме обучения, основанной на активном приобретении знаний, активном и конструктивном сотрудничестве ученика и учителя. Независимое образование – серьезный противник радикального изменения системы высшего образования. Масштабы этого изменения определяются тенденциями использования технологий, переосмыслением взаимоотношений учителя и учащихся, появлением новых видов педагогической деятельности. В начале прошлого века И. Гессен утверждал, что независимое образование является источником свободного развития, а также создания личности. Кроме того, личность ученика создается не только словами и действиями, которые он пишет или говорит, но и его мыслями, чувствами, желаниями и произвольными действиями в данный момент, а также его психическим состоянием [2]. На наш взгляд, к активности и самостоятельности интеллектуального труда следует добавить его полезность и, конечно же, творческий характер.

Как видно, значение слова “независимый” – это вера человека в собственные силы. Делать что-то без чьей-либо помощи, внешнего влияния, мотивации или указаний, в том числе быть независимым, – значит мыслить самостоятельно, принимать самостоятельные решения при осуществлении самостоятельной деятельности.

Самостоятельное обучение – это, по сути, активный подход к обучению, основанный на внутренней мотивации и стремлении к самосовершенствованию. Самостоятельное обучение учащихся – это специфическая учебная

деятельность ученика, направленная на самостоятельное выполнение дидактических заданий, заинтересованных в изучении и воспроизведении знаний по определенной предметной области. Это позволяет людям брать на себя ответственность за свое образование и изучать темы, которые их интересуют. В отличие от традиционных аудиторий, независимое обучение обеспечивает гибкость в отношении скорости, содержания и методов обучения. Это позволяет учащимся адаптировать учебную программу, которую они хотят освоить, к своим сильным и слабым сторонам и личным предпочтениям.

Независимое обучение также развивает критическое мышление и навыки решения проблем. В процессе самостоятельного обучения учащимся часто приходится изучать сложные концепции, анализировать данные и делать собственные выводы. Такое активное участие в изучении темы поощряет высокий уровень навыков мышления и побуждает людей глубже понимать изучаемую тему. Кроме того, независимое образование побуждает людей искать альтернативные точки зрения, практиковать критическое мышление, что приводит к личностному росту и интеллектуальной зрелости. Кроме того, самостоятельное обучение помогает сформировать привычку искать знания, узнавать новости на протяжении всей жизни. В современном меняющемся мире, где приобретенные знания быстро устаревают, способность к самостоятельному обучению имеет решающее значение.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Abdujabarova, K. K. K. (2022). THE ROLE OF AUDIO-VIDEO MATERIALS IN DEVELOPING INTERCULTURAL COMMUNICATION. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 20), 659-665.
2. Abdujabarova, K. X. Q., & Nassiri, M. R. (2022). Main Principles of Linguocultural Concepts in Linguistics. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 20), 163-169.
3. Khusanovna, K. G. (2020). Main trends of modernization of education system: national and international analysis. *Восточно-европейский научный журнал*, (2-2 (54)), 38-40.
4. Murodhojayevna, N. M. (2019). Preparing students to write accurately. *Проблемы педагогики*, (6 (45)), 100-101.
5. Nazarovna, S. S. (2019). Developing listening Skills through songs in Teaching foreign languages. *Academy*, (11 (50)), 21-23.
6. Saidova, Z. U. (2024). ORGANIZATION OF INDEPENDENT EDUCATION IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 2(1), 66-70.

7. Saidova, Z. O. R. (2024). KREDIT MODUL TIZIMI ASOSIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM KUNIKMALARINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA HAL QILISH USULLARI. *Results of National Scientific Research International Journal*, 3(2), 141-149.
8. Sultanova, D. B. (2021). ANALYSIS OF USEFUL METHODS OF DISTANCE LEARNING. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 236-240.
9. Turgunova, F. M. (2023). THE EFFECTIVE USE OF ORAL SPEECH AS A MEANS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(22), 193-195.
10. Yunusova, Z. (2022). Teaching English for specific purposes and its types. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 27), 106-109.